

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Abdullaeva S. Lola, Kattakhodzhaeva K. Makhmuda**
RISK FACTORS AND DIAGNOSIS OF MASSIVE OBSTETRIC HEMORRHAGE.....9
2. **Agababyan R. Larisa, Isayeva CH. Sakhiba**
OPPORTUNITIES OF THE OPERATIVE LAPAROSCOPY IN GYNECOLOGICAL SURGERY.....15
3. **Muminjonova F. Iroda, Abdullayeva M. Lagiya**
USE OF RADIOFREQUENCY ABLATION IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH UTERINE MYOMA.....21
4. **Negmadjanov B. Bakhodur, Makhmudova E. Sevara**
GENETIC ASPECTS AND DIAGNOSIS OF CONGENITAL MALFORMATIONS OF THE GENITALS.....26
5. **Zufarova A. Shaxnoza., Eshdavlatov E. Ilkhom**
PATHOGENETIC MECHANISMS OF "EPITHELIAL-MESENCHYMAL TRANSITIONS" IN THE DEVELOPMENT OF ADHESIVE DISEASE DURING SURGICAL INTERVENTIONS IN GYNECOLOGY.....34

EXPERIMENTAL BIOMEDICINE

6. **Allahverdiyev E. Emin, Alekberova K. Chimnaz, Nasibova R. Gunel, Mammadova K. Tacli, Jafarova R. Aygun, Huseynov R. Kanan**
TREATMENT AND PREVENTION OF POSTPARTUM PARESIS.....40
7. **Verdiyeva E. Leyla, Nasibova R. Gunel, Mammadova A. Ayten, Abbasov H. Seymur, Quluyeva M. Aida**
RECOVERY OVARIAN ACTIVITY AFTER CALVING.....44
8. **Rasulov Kh. Alisher, Ibragimov S. Abdurahmon, Makhmudov D. Sardor, Turaev S. Abbasxon, Shadmanov K. Kamoliddin**
GOSSYPOL IS A SUBSTANCE WITH UNIQUE PROPERTIES: FEATURES AND PROSPECTS FOR APPLICATION IN VARIOUS FIELDS OF SCIENCE AND PRODUCTION.....48
9. **Hikmatulaev Z. Rukhulla**
IMMUNOCHEMICAL EVALUATION OF SPINAL CORD INJURY BIOMARKER S100B IN EXPERIMENTAL ANIMAL MODEL.....57

INFECTION AND INFECTIOUS DISEASES

10. **Abduvakhitova N. Indira**
EVALUATION OF HUMORAL IMMUNITY INDICATORS IN HERPES-ASSOCIATED ERYTHEMA MULTIFORME.....63
11. **Sayfutdinov A. Zainiddin**
MICROBIOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF WIDESPREAD DRUG-RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS.....68

OTORHINOLARYNGOLOGY

12. **Karabayeva X. Zilola, Nasretdinova T. Maxzuna**
EPIDEMIOLOGY OF CHRONIC OCCUPATIONAL ALLERGIC RHINITIS IN FIBERGLASS WORKERS FIBERGLASS INDUSTRY.....73
13. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher**
MAXILLARY SINUS CYSTS, CLINIC, DIAGNOSIS AND TREATMENT.....78

14. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
ANALYSIS OF MICROBIAL FLORA IN PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....84
15. **Safoeva F. Zebo, Usmanova B. Kamila, Bakiev Sh. Shavkatbek**
THE EFFECT OF GENE POLYMORPHISM ON THE DEVELOPMENT OF
LARYNGOTRACHEITIS (LITERATURE REVIEW).....92
16. **Samyeva U. Gulnoza, Sabirova B. Shakhlo, Bakhranova Sh. Malika**
IMPROVEMENT OF DIAGNOSTICS AND OPTIMIZATION OF TREATMENT OF
PATIENTS WITH CHRONIC LARYNGITIS.....99

RADIATION DIAGNOSTICS

17. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira** FUNCTIONAL ASSESSMENT
OF PATIENTS WITH NODULAR FORMATIONS OF THE THYROID GLAND.....105
18. **Gaybullaev O. Sherzod, Khamidov A. Obid**
THE ROLE OF RADIOLOGY IN REHABILITATION CENTERS: MODERN PROSPECTS
AND FUTURE DIRECTIONS.....111
19. **Khamidov A. Obid.**
TELEMEDICINE IN REHABILITATION CENTERS: IMPROVING DIAGNOSTIC
QUALITY THROUGH TELE-DIAGNOSIS.....118

MORFOLOGY

20. **Boymanov Kh. Farxod, Shukurova U. Yulduz, Allaberganov Sh. Dilshod**
MICROSCOPIC CHANGES IN INFANT LUNG TISSUE MORTALITY IN ANTENATAL
PERIOD125
21. **Gaipov A. Dilmurod, Akhmedova M. Sayyora**
AGE-RELATED CHANGES IN THE FACET JOINTS OF THE LUMBAR SPINE.....132
22. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
HISTO-PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH THYROID
NODULES ACCORDING TO THE BETHESDA CLASSIFICATION.....141
23. **Achilova U. Ozoda, Kayumov A. Abdurakhman, Mahamadalieva Z. Gulchehra**
MORPHOLOGICAL PICTURE OF BONE MARROW IN PATIENTS IN THE EARLY
PERIOD AFTER ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTATION.....147

NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

24. **Rasulova K. Dilbar**
THE ROLE OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS OF PATIENTS IN THE
ACUTE PERIOD OF STROKE TO PREDICT REHABILITATION POTENTIAL.....155
25. **Muxidova X. Gulmira, Teshayev J. Mashrab**
COMPUTER ADDICTION IN TEENAGERS.....161
26. **Saidvaliyev S. Farrukh, Subkhanova Kh. Aziza**
ROLE OF ANTIDEPRESSANTS IN REDUCING THE FREQUENCY AND DURATION OF
MIGRAINE HEADACHES.....165

PUBLIC HEALTH

27. **Kamishov V. Sergey, Balenkov Y. Oleg, Niyazov G. Akmal**
ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF
COMPULSORY HEALTH INSURANCE IN UZBEKISTAN.....170

ONCOLOGY

28. **Khodjamova A. Gulbakhor, Zulfkorov Z. Khasan, Nigmadjonov S. Abdurashid**
ULTRASONOGRAPHY IN PREDICTING BENIGN OR MALIGNANT NATURE OF SOFT TISSUE FORMATIONS.....178
29. **Mamarizaev D. Yu.**
FEATURES OF MANAGEMENT AND SURGICAL TREATMENT OF MALIGNANT PHEOCHROMOCYTOMA.....186
30. **Khamrakulova N.O., Kazimov B.B.**
MODERN VIEW ON THE PROBLEM OF DIAGNOSIS IN PATIENTS WITH ANGIOFIBROMA OF THE NASOPHARYNX BY DETECTING POLYMORPHISM OF THE GSTM1 GENE199
31. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
EFFECTIVENESS OF APPLYING THE ACR TI-RADS CLASSIFICATION IN PATIENTS WITH THYROID NODULES FOR FINE-NEEDLE ASPIRATION BIOPSY.....210

THERAPY

32. **Tuychieva K.Sabokhat, Tashkenbaeva N.Eleonora**
PPARG: GENETIC MARKER FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AND METABOLIC DISORDERS.....217

TRAUMATOLOGY

33. **Tilyakov A. Xasan, Temurov A. Alisher, Nurumov Yo. Sarvat, Ziyotov I.Laziz**
RESULTS OF ENDOPROSTHETICS IN ELDERLY PATIENTS WITH HIP FRACTURES.....227
34. **Akramov R. Vohid**
METHOD FOR PREVENTION OF EARLY DISLOCATIONS OF ENDOPROTHESIS IN PATIENTS WITH II-III DEGREE DYSPLASTIC COXARTHROSIS.....234
35. **Nuritdinov A. Ulugbek, Fattakhov A. Ravshan**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....238

SURGERY

36. **Rizayev A. Jasur, Abduraxmanov Sh. Diyor**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF VENTRAL HERNIA WITH CONCOMITANT ABDOMINOPTOSIS245
37. **Rakhmanov E. Kosim, Khamdamov D. Olim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PULMONARY ECHINOCOCCOSIS.256
38. **Khamdamov D. Olim, Rakhmanov E. Kosim**
MODERN APPROACHES TO SURGICAL TREATMENT OF THORACIC ECHINOCOCCOSIS: EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES AND RADICAL METHODS.....263
39. **Sattarov Kh. Shokir**
CURRENT APPROACHES TO TREATMENT THE PATIENTS WITH WIDESPREAD PURULENT PERITONITIS.....268
40. **Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Mukhammad**
PREDICTION OF COMPLICATIONS OF HERNIOPLASTY (Literature review).....276
41. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF TOXIC GOITER.....282

42. **Shonazarov Sh. Iskandar, Karimov S. Sardor**
OPTIMISATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF POSTOPERATIVE AND RECURRENT VENTRAL HERNIAS.....288
43. **Arziyev A. Ismoil, Sulaymanov U. Salim, Arziyeva B. Gulnora**
EVALUATION OF THE CLINICAL EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE METHODS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....296
44. **Arziyev A. Ismoil, Baratov B. Manon, Arziyeva B. Gulnora**
STAGE SURGICAL TACTICS FOR TREATING COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS: EFFECTIVENESS AND RESULTS302
45. **Arziyev A. Ismoil, Nazarov N. Zokir, Arziyeva B. Gulnora**
CLINICAL ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF BILE DUCT INJURIES DURING OPERATIONS.....312
46. **Kadirov N. Rustam, Abdikadirov A. Ulugbek, Kurbaniyazov B. Zafar**
THERAPEUTIC APPLICATIONS OF MINIMALLY INVASIVE DECOMPRESSION PROCEDURES IN THE SURGICAL MANAGEMENT OF CHOLANGITIS.....321
47. **Abdikadirov A. Ulugbek, Kadirov N. Rustam, Kurbaniyazov B. Zafar Bobojonovich**
THERAPEUTIC APPLICATION OF PLASMAPHERESIS IN SURGICAL MANAGEMENT OF ACUTE BENIGN CHOLANGITIS.....330

CHILDREN SURGERY

48. **Chuliev S. Matyoqub**
PURULENT ARTHRITIS IN CHILDREN, CAUSES, CLINIC, DIAGNOSIS, PRINCIPLES OF TREATMENT.....339

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

49. **Khotamova A. Madina, Nazarova Sh. Nodira, Bahriddinova R. Mohidil**
CLINICAL MEASURES AND OCCUPATIONAL HYGIENE IN THE TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES AND DISCUSSION OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEASURES344
50. **Kubayev S. Aziz, Anvarova A. Muxtasar**
ASSESSMENT OF CHEWING EFFICIENCY AND INDICATORS OF ORAL DRY METABOLISM IN CHILDREN WITH ANOMALIES OF THE MAXILLOFACIAL SYSTEM353
51. **Sadriyev N. Nizom, Musayeva A. Gulchekhra**
CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASES OF VIRAL ETIOLOGY.....357
52. **Abdurashidov A. Oybekjon**
MODERN PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ORAL CANDIDIASIS.....366
53. **Islamova B. Nilufar**
ORTHOPEDIC CASES OF ERRORS IN PROSTHETICS ON IMPLANTS.....371
54. **Anvarova A. Muxtasar**
TO EVALUATE THE ORAL MASTICATORY ABILITY AND METABOLIC PARAMETERS OF PATIENTS UNDERGOING UROPLASTY.....376
55. **Tulaganov A. Nozim**
ANALYSIS OF MAXILLARY SINUS CONDITION IN TRAUMATIC INJURIES OF THE ZYGOMATIC-ORBITAL REGION.....380

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

56. **Indiaminov I. Sayit, Kurmasheva K. Jamila.**
FORENSIC ASPECTS OF SEXUAL ABUSE OF GIRLS AND TEENAGE GIRLS.....391

УДК: 618.14

AGABABYAN Larisa Rubenovna

DSc, professor

ISAYEVA Sakhiba Choriyevna

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

OPPORTUNITIES OF THE OPERATIVE LAPAROSCOPY IN GYNECOLOGICAL SURGERY

For citation: Agababyan R. Larisa, Isayeva CH. Sakhiba, Opportunities of the operative laparoscopy in gynecological surgery // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 6, pp.15-20

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14601554>

ANNOTATION

More and more surgeries will be replaced by endoscopic surgeries, which will allow patients to receive high-quality care, but without unnecessary consequences such as postoperative pain, long recovery, and large scars. The modern stage of development of surgical gynecology is characterized by increased requirements not only to the quality of equipment and technical equipment of the operating room. In addition, optical magnification allows more thoroughly stop bleeding, less traumatizing the surrounding tissue. Due to this, laparoscopic access is actively implemented in almost all areas of medicine, and in the performance of some operations acquires the status of “gold standard”.

Keywords: Surgery, gynecology, laparoscopy, uterine myoma, cyst, optics

АГАБАБЯН Лариса Рубеновна

Д.м.н., профессор

ИСАЕВА Сахиба Чориевна

Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

ВОЗМОЖНОСТИ ОПЕРАТИВНОЙ ЛАПАРОСКОПИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

АННОТАЦИЯ

Все больше операций будут заменяться на эндоскопические, что позволит пациентам получать качественную помощь, но без лишних последствий, таких как боли после операции, долгое восстановление, большие рубцы. Современный этап развития гинекологической хирургии характеризуется не только качеством оснащения операционной и техническим оборудованием, но и возрастающими требованиями, предъявляемыми к хирургии. Кроме того, оптическое увеличение позволяет более полно гемостазировать кровотечение и меньше травмировать окружающие ткани. Благодаря этим фактам лапароскопическая хирургия

активно внедряется практически во все отрасли медицины и достигла статуса «золотого стандарта» в некоторых операциях.

Ключевые слова: Лапароскопия, гинекология, хирургия, миома матки, киста, оптика

AGABABYAN Larisa Rubenovna

t.f.d., professor

ISAYEVA Sakhiba Choriyevna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

GINEKOLOGIK OPERATSIYALARNI BAJARISHDA JARROHLIK LAPAROSKOPIYA IMKONIYATLARI

ANNOTATSIYA

Ko'proq operatsiyalar endoskopik operatsiyalar bilan almashtiriladi, bu bemorlarga sifatli yordam olish imkonini beradi, shuningdek operatsiyadan keyingi og'riq, uzoq tiklanish va katta chandiqlar kabi keraksiz oqibatlarisiz kichadi. Jarrohlik ginekologiyasi rivojlanishining hozirgi bosqichi nafaqat operatsiya xonasining jihozlari va texnik jihozlarining sifatiga qo'yiladigan talablarning ortishi bilan tavsiflanadi. Bundan tashqari, optik kattalashtirish qon ketishini to'xtatish va atrofdagi to'qimalarga kamroq shikast yetkazish imkonini beradi. Buning yordamida laparoskopik yondashuv tibbiyotning deyarli barcha sohalarida faol joriy etilmoqda va ba'zi operatsiyalarni bajarishda u «oltin standarti» maqomini oladi.

Kalit so'zlar: Xirurgiya, ginekologiya, laparoskopiya, bachadon miomasi, kista, optika

Ginekologiyada jarrohlik amaliyotlari rivojlanishining hozirgi bosqichi nafaqat jarrohlik va texnik jihozlar sifati, balki jarrohlik uchun ortib borayotgan talablar bilan ham tavsiflanadi. Bundan tashqari, optik kattalashtirish qon ketishini to'liqroq gemostaz qilish va atrofdagi to'qimalarga kamroq shikast yetkazish imkonini beradi. Ushbu faktlar tufayli laparoskopik jarrohlik tibbiyotning deyarli barcha sohalarida faol joriy etilmoqda va ba'zi operatsiyalarda «oltin standarti» maqomiga erishdi.

Biroq, laparoskopik operatsiyalarning afzalliklaridan tashqari, ba'zi kamchiliklarni ham topishingiz mumkin. Minimal invaziv operatsiyalarning kamchiliklaridan biri operatsiya vaqtidir. Bunday operatsiyalar ancha uzoq davom etadi [3,4,5] Ular maxsus malaka va ish tajribasini talab qiladi, bu esa ushbu turdagi operatsiyalarni amalga oshirish uchun mumkin bo'lgan nomzodlar doirasini sezilarli darajada kamaytiradi. Biroq, ba'zi kamchiliklarga (qo'llash mumkin bo'lmagan holatlarga) qaramay, laparoskopiya uning rivojlanishi uchun katta istiqbolga ega, bunda hal qiluvchi omil jarrohning bemorlarning estetik ehtiyojlarini qondirish istagi bo'ladi. Shuning uchun yangi yondashuv va usullarni ishlab chiqish va takomillashtirish, ayniqsa, laparoskopik ginekologiyada dolzarbdir [3,4,6,8]

Ko'p sonli tadqiqotlarga qaramay, zamonaviy xalqaro adabiyotlarda minimal invaziv jarrohlik va konservativ miomektomiyaning samaradorligi va xavfsizligi to'g'risida qarama-qarshi ma'lumotlar mavjud. [2,3,5].

Laparoskopik yondashuvdan foydalanish davridan oldin ginekologik operatsiyalar laparotomiya yordamida amalga oshirildi. Hozirgi vaqtda laparoskopik operatsiyalarning keng qo'llanilishi kuzatilmoqda. Laparoskopik kirish uchun ko'rsatmalar: bepushtlikni tashxislash va jarrohlik davolash, shu jumladan bachadon naylarining o'tkazuvchanligini tiklash, yopishqoqlikni ajratish, tuxumdonlar disfunktsiyasining ayrim shakllari, EKUga tayyorgarlik, bachadon va tuxumdonlarning yaxshi sifatli o'smalari, endometrioz, kichik chanoq a'zolarining og'rig'i, sterilizatsiya, progressiv ektopik homiladorlik, jinsiy a'zolarining prolapsi va prolapsini jarrohlik yo'li bilan tuzatish, konservativ miomektomiya, gisterektomiya [1,8]. So'nggi yillarda bachadon va tuxumdonlarning onkologik kasalliklarini davolashda laparoskopik operatsiyalardan foydalanishga bag'ishlangan ko'plab tadqiqotlar mavjud [15]. Laparoskopik operatsiyalarni tizimlashtirish jarrohlikning maqsadi va vaqtini ta'minlaydi. Maqsadiga ko'ra, laparoskopiya diagnostika, jarrohlik davolanishga bo'linadi. Diagnostik laparoskopiya va gisteroskopiya – qorin bo'shlig'i va bachadon bo'shlig'i organlarini vizual tekshirish [4]. Ba'zi hollarda diagnostik laparoskopik operatsiya xonasiga

o'tadi. Operativ laparoskopiya paytida ginekologik operatsiyalarning deyarli butun hajmi, shu jumladan bachadonning ekstirpatsiyasi amalga oshiriladi. Operativ endoskopik ginekologiya – endoskopik jarrohlikning mustaqil bo'limi bo'lib, laparoskopik va gisteroskopik kirish orqali ayolning kichik chanoq a'zolaridagi operatsiyalarni o'z ichiga oladi. Hozirgi vaqtda ginekologiyada endoskopik davolash usullarining rivojlanishi ko'rsatkichlarni kengaytirish va jarrohlik davolash natijalarini yaxshilash imkonini berdi. So'nggi yillarda operativ laparoskopiyaning jadal rivojlanishi yangi, oqilona rekonstruktiv plastik va organlarni saqlash operatsiyalarini ishlab chiqishga yordam berdi.

Nazorat laparoskopiyasi – ilgari o'tkazilgan jarrohlik davolash samaradorligini nazorat qilish uchun amalga oshiriladi. Amalga oshirish vaqtiga ko'ra, laparoskopiya rejali va rejasiz shoshilinchga bo'linadi. Rejalashtirilgan laparoskopik ginekologik aralashuvlarga quyidagilar kiradi: diagnostik laparoskopiya yordamida biopsiya olish; sterilizatsiya; tubal va peritoneal bepustlik bo'yicha operatsiyalar; tuxumdonlarning o'smalari va kistalari, polikistik tuxumdon sindromi bo'yicha operatsiyalar; endometriozni jarrohlik yo'li bilan davolash; bachadon miomatoz tugunlarining enukleatsiyasi; gisterektomiya; limfadenektomiya bilan bachadonni ekstirpatsiya qilish; ichki jinsiy a'zolarining malformatsiyasi uchun rekonstruktiv plastik operatsiyalar; kolpopeksiya.

Shoshilinch ko'rsatmalarga ko'ra, laparoskopik operatsiyalar quyidagi hollarda amalga oshiriladi: bachadondan tashqari homiladorlik, tuxumdon apopleksiyasi; tuxumdon kistasining yorilishi; bachadon ortiqlari burilishi; subseroz miomatoz tugunni burilishi; bachadonning o'tkir yallig'lanish kasalliklari (yiringli salpingit, piosalpink, yiringli tuboovaral o'zgarishlar); o'tkir jarrohlik va ginekologik patologiyalar o'rtasida differentsial tashxis qo'yish zarurati. Laparoskopiya mustaqil operatsiya bo'lishi yoki gisteroskopiya yoki vaginal operatsiyalar bilan birlashtirilishi mumkin. So'nggi yillarda simultant operatsiyalaridan foydalanish bir vaqtning o'zida turli organlarga jarrohlik aralashuvni amalga oshirish imkonini beradi [3]. Hozirgi vaqtda laparoskopik operatsiyalar imkoniyatlari kengaymoqda va oldingi laparotomik aralashuvlardan keyin laparoskopik operatsiyalar chastotasi ortib bormoqda [2].

Ko'rsatmalardan tashqari, laparoskopik aralashuvga qarshi ko'rsatmalar ham mavjud. Mualliflar mutlaq va nisbiy qarshi ko'rsatmalarga bo'lishadi [2]. Laparoskopik operatsiyalar uchun mutlaq qarshi ko'rsatmalar o'tkir miokard infarkti, o'tkir serebrovaskulyar qon aylanishining buzilishi, tuzatib bo'lmaydigan koagulopatiya va gipovolemik shokdir. Mualliflarning fikriga ko'ra, jarrohlik laparoskopiya uchun mutlaq qarshi ko'rsatmalar laparotomik kirish bilan bir xil, ya'ni bemorlarning bu holatlari har qanday jarrohlik aralashuvga qarshi ko'rsatmadir [3]. Biroq, laparoskopik operatsiyalarga nisbatan qarshi ko'rsatmalar laparotomik kirishga qarshi ko'rsatmalar emas. Operativ laparoskopiya uchun nisbiy qarshi ko'rsatmalar – umumiy og'riqsizlantirishga iloji bo'lmagan holatlar, tarqalgan peritonit, aralashuv ob'ekti hududida oldingi operatsiyalar, qon ketish tendentsiyasi, homiladorlik so'nggi haftalari, III-IV darajali semirish. Endoskopik aralashuvning samaradorligi, xususan, ginekologiyada laparoskopiya patologiyaning tabiatiga bog'liq va 15 dan 70% gacha o'zgarib turadi. Ginekologiyada laparoskopiyaga nisbatan qarshi ko'rsatmalar shifokor qabulida aniqlanadi va asosan jarrohning malakasiga va klinikaning jihozlanish darajasiga bog'liq. Quyida biz laparoskopik operatsiyalar turlarini tasvirlaymiz.

Ginekologiyada laparoskopiya yuqori ma'lumotga ega bo'lganligi sababli bepustlikni tekshirish standartiga kiritilgan bo'lib, bu ginekologik ko'rsatkichlarga, past shikastlanishga va bemorlarni tez rehabilitatsiya qilishga ta'sir qiladi [12]. Ko'pincha laparoskopiyani gisteroskopiya bilan birlashtirish tavsiya etiladi, bu ayolning reproduktiv tizimining holatini har tomonlama tashxislash va tuzatish imkonini beradi [2,6]. Endoskopik usullar homiladorlik uchun yaxshi sharoit yaratish uchun EKUga tayyorgarlik bosqichi sifatida ham qo'llaniladi [9]. Laparoskopik mikrojarrohlik aralashuvlari quyidagi sabablarga ko'ra bepustligi bor bemorlarga ko'rsatma hisoblanadi: kichik chanoq bo'shlig'ida bitishma kasalligi; saktosalpink; fallop naychalarining fimbrial qismlarining fimoz; endometrioz [3].

Kichik chanoq a'zolarining sil kasalligi uchun laparoskopik operatsiyalar samarasiz yoki hatto qarshi ko'rsatmadir; diametri 30 mm dan ortiq bo'lgan gidrosalpink; kichik chanoq bo'shlig'ida aniq bitishma jarayoni, bachadon naylari va tuxumdonlar atrofida ichak halqalarini jalb qilgan holda birikmalarning mavjudligi; ortiqlar sohasida faol yallig'lanish jarayoni [7]. 35 yoshdan oshgan

ayollarda bepustlikni uzoq muddatli va samarasiz davolash bilan laparoskopik aralashuvlarning samaradorligi sezilarli darajada kamayishi ko'rsatilgan [8]. Bepustlik bilan og'rigan bemorni jarrohlik yo'li bilan davolash to'g'risidagi qaror ayolning o'zi va uning turmush o'rtog'i bepustlik sababini yakuniy tekshirish uchun to'liq tekshiruvdan so'ng qabul qilinadi. Funktsional diagnostika testlari o'tkazilishi, gonadotrop va jinsiy gormonlar tarkibi aniqlanishi, postkoital test, spermogramma, kichik chanoq a'zolarining ultratovush tekshiruvi, gisterosalpingografiya va vaginal ajralmalar bakteriologik tekshiruvi o'tkazilishi kerak. Agar kerak bo'lsa, laparoskopik operatsiyadan oldin yallig'lanishga qarshi terapiya o'tkaziladi [2]. Tubo-peritoneal bepustligi uchun salpingovaroliz kabi laparoskopik mikrojarrohlik operatsiyalari amalga oshiriladi; fimbrioliz va fimbrioplastika; salpingostomiya; salpingoneostomiya; tuba-tuba anastomozlarini qo'llaniladi. Tubar yoki peritoneal bepustlik bo'yicha har qanday operatsiyani bajarish intraoperativ vaqtda xromogidrotubatsiyadan foydalanishni talab qiladi [8]. Buning uchun operatsiyadan oldin tashqi jinsiy a'zolar va qin ehtiyotkorlik bilan davolanadi. Bachadon bo'yini qisqichlar bilan ushlanadi. Bachadon kanulasi tashqi bachadon bo'g'izi orqali kiritiladi. O'q qisqichlari va kanula bir-biriga mahkamlanadi. Xromogidrotubatsiya bachadon naychasining obstruksiya darajasini aniqlash uchun operatsiya boshida amalga oshiriladi. Fallop naylarida laparoskopik aralashuv tugagandan so'ng, xromogidrotubatsiya bajarilgan operatsiyaning samaradorligini tasdiqlaydi. Fallop nayining obstruksiya darajasini suyuqlik bilan to'ldirish orqali aniqlash mumkin. Fallop nayini suyuqlik bilan to'ldirmaslik uning istmik qismida o'tib bo'lmasligini ko'rsatadi. Xromogidrotubatsiyani amalga oshirish uchun metilen ko'k bilan bo'yalgan natriy xloridning izotonik eritmasi ishlatiladi. Jarrohlik usulini tanlash obstruksiya darajasiga va kichik chanoq bo'shlig'idagi bitishma jarayonning og'irligiga bog'liq. Salpingovarioliz fallop naylari va tuxumdonlar atrofidagi bitishmalarini kesishni o'z ichiga oladi, buning natijasida tuxumdonlar va fallop naylari o'rtasida normal anatomik munosabatlarga erishiladi. Salpingovariolizning samaradorligi 60-65% ni tashkil qiladi [3]. Bachadon naychalarining fimbrial qismining fimozi tubal bepustlikning keng tarqalgan sababidir va bu patologiyada laparoskopik operatsiyalar (fimbrioliz) juda samaralidir. Salpingostomiya fallop naychasining ampulyar qismini kesish, fimbriyalarni burish va kesma chetini koagulyatsiya qilish yoki laparoskopik tikuvlarni qo'llashni o'z ichiga oladi. Salpingostomiyaning samaradorligi, ko'pchilik ginekologlarning fikriga ko'ra, 20 dan 37% gacha [5].

Tashqi genital endometriozni tashxislash uchun laparoskopiyadan foydalanish uni, ayniqsa kichik shakllarni aniqlash chastotasining oshishiga olib keldi. Genital endometriozning I-II bosqichi bo'lgan bemorlarda termadestruksiya orqali yo'q qilinishi, III bosqich – bo'lgan bemorlarda kistalarni olib tashlash, bitishmalarini ajratish va endometrioid infiltratni rezektsiya qilish amalga oshiriladi [2,9]. Endometriozni jarrohlik invaziv davolash qorin pardaning joylarini majburiy koagulyatsiya qilish yoki kesish bilan juda murakkab manipulyatsiyadir. Ushbu manipulyatsiyalarni bajarish uchun jarroh kichik chanoq bo'shlig'ining retroperitoneal shakllanishlarini lokalizatsiya qilishda yaxshi harakat qilishi kerak: siydik yo'llari, yo'g'on ichakning rektosigmoid qismi, katta tomirlar. Tuxumdon endometriozini laparoskopik davolash kist shakllanishining diametri 3 sm dan oshmaydigan hollarda amalga oshiriladi. Tuxumdon endometriomalarining hajmini kamaytirish uchun danazol bilan operatsiyadan oldingi davolash ko'rsatiladi [2,9]. Kistik shakllanish teshilgan, barcha tarkib ablastik aspiratsiya qilinadi va bo'shliq irrigant bilan yuviladi. Kistaning yuqori oval qismi gistologik tekshirish uchun kesiladi va endometriomaning butun ichki yuzasi 20 Vt quvvatga ega karbonat angidrid lazeri nurlari bilan sirt bug'lanadi. Endometrioma to'shagi ochiq qoldiriladi yoki ikki qatorli tikuv iplari bilan tikiladi: birinchi qator – alohida tikuvlarda, ikkinchi qator (kapsula) uzluksiz tikuv bilan tikiladi. Katta endometrioid kistalar uchun ularning tarkibi oldindan ablastik tarzda chiqariladi va ichki yuzasi fotokoagulyatsiya qilinadi, agar katta nuqsonlar bo'lsa, – tikiladi. Lazerlar yordamida laparoskopik operatsiyalar gormonal terapiyaga muqobildir, ayniqsa uni qo'llashga qarshi ko'rsatmalar yoki jiddiy yon ta'sirlar mavjud bo'lsa. Laparoskopik davolash, laparotomiya va dori-darmonlarni davolashda tashqi endometriozni davolash natijalarini qiyosiy baholash lazer yordamida endoskopik terapiya eng yaxshi usul ekanligini ko'rsatdi [1]. IV bosqichdagi tuxumdon endometriozini jarrohlik davolashda lazer texnologiyasidan foydalanish aralashuv davomiyligini qisqartirdi, jarrohlik qon yo'qotishini kamaytirdi, shuningdek, operatsiyadan keyingi davrning yanada

qulay kechishiga yordam berdi [10]. Endometriozni laparoskopik jarrohlik davolashning afzalliklari quyidagilardan iborat: bitta aralashuv, diagnostika va davolash paytida amalga oshirish qobiliyati, ambulator jarrohlik imkoniyati, laparotomiya bilan solishtirganda jarrohlik xarajatlarini kamaytirish, tiklanish davrini qisqartirish, og'riqni samarali bartaraf etish, tug'ilishni tiklashning yuqori foizi [3]. Biroq, jarayonning haqiqiy tarqalishini va organlarning shikastlanish darajasini aniqlash faqat jarrohlik paytida mumkin bo'lganligi sababli, endometriozning kombinatsiyalangan shakllari bo'lgan bemorlar operatsiyadan oldin to'liq tekshiruvni talab qiladi [1,4]. Ichak jarayoniga jalb qilingan kichik chanoq a'zolarining keng endometrioid shikastlanishi bilan kichik chanoq a'zolarida anatomik o'zgarishlarga olib keladi va operatsiyaning atipikligini va intraoperativ asoratlarning ko'payishini keltirib chiqaradi [2]. Ichak jarayonida va og'ir shakllarga xos bo'lgan bitishmali jarayonda ishtirok etganda endometrioz laparoskopik-vaginal jarrohlik texnikasidan foydalanish mumkin [11, 13]. Adabiyotda IV bosqich endometrioz bo'lgan bemorlarda laparoskopik operatsiyalarda robot yordamidan foydalanish bo'yicha ishlar mavjud [2,7]. Kichik chanoq a'zolarining endometrioz bilan keng tarqalgan shikastlanishi uchun laparotomik kirishga ustunlik berish kerak [2]. Endometriozning qaytalanishi bo'lgan ayollarda takroriy laparoskopik lazer bilan davolashdan keyin homiladorlik darajasi pasaytiradi. [3,7].

Shunday qilib, endovideoskopik texnologiyalarning klinik amaliyotga joriy etilishi ginekologlarda patologik jarayonlarni tashxislash va davolashning klassik yondashuvlarini o'zgartirdi.

REFERENCES| ЧОККИ | ИҚТИБОСЛАР:

1. Adelman MR. The morcellation debate: the history and the science. *Clin Obstet Gynecol* 2015; 58 (4): 710–7. DOI: 10.1097/GRF.0000000000000150
2. Badeghiesh A, Suarhana E, et al. Risk of uterine rupture after myomectomy by laparoscopy or laparotomy. *J Gynecol Obstet Hum Reprod.* 2020;49(8):101843. DOI:10.1016/j.jogoh.2020.101843
3. [Allen E. Vaginal removal of the uterus by morcellation. *Am J Obstet Gynecol* 1949; 57: 692
4. Fanning J. Laparoscopic conversion rate for uterine cancer surgical staging. / J. Fanning, C. Hossler // *Obstet Gynecol.* – 2010. – Vol. 116(6). – P. 1354-1357.
5. Feasibility and clinical effects of laparoscopic abdominal cerclage: an observational study. / M. Riiskjaer, O.B. Petersen, N. Ulbjerg [et al.] // *Acta Obstet Gynecol Scand.* – 2012. – Vol. 91(11).
6. Frick A.C. Laparoscopic management of incontinence and pelvic organ prolapse. / A.C. Frick, M.F. Paraiso // *Clin. Obstet Gynecol.* – 2009. – Vol. 52(3). – P. 390-400.
7. Godinjak Z. Laparoscopy after previous laparotomy. / Z. Godinjak, E. Idrizbegović, K. Begić // *Bosn J. Basic Med Sci.* – 2006. – Vol. 6(4). – P. 45-47.
8. Ikechebelu J.I. Experience with diagnostic laparoscopy for gynecological indications. / J.I. Ikechebelu // *Niger J. Clin Pract.* – 2013. – Vol. 16(2). – P. 155-158.
9. Kaloo P.D. A prospective multi-centre study of major complications experienced during excisional laparoscopic surgery for endometriosis. / P.D. Kaloo, M.J. Cooper, G. Reid // *Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol.* – 2006. – Vol. 124(1). – P. 98-100.
10. Laparoscopic versus laparotomic radical en bloc hysterectomy and colorectal resection for endometriosis. / E. Darai, M. Ballester, E. Chereau [et al.] // *Surg Endosc.* – 2010. – Vol. 24(12). – P. 3060-3067.
11. Laparoscopic surgery of deep endometriosis. About 118 cases. / P. Panel, C. Chis, S. Gaudin [et al.] // *Gynecol. Obstet. Fertil.* – 2006. – Vol. 34(7-8). – P. 583-592.
12. Oehler M.K. Robot-assisted surgery in gynaecology. / M.K. Oehler // *Aust N.Z. J. Obstet Gynaecol.* – 2009. – Vol. 49(2). – P. 124-129.
13. Raffi F. National survey of the current management of endometriomas in women undergoing assisted reproductive treatment. / F. Raffi, R.W. Shaw, S.A. Amer // *Hum Reprod.* – 2012. – Vol. 27(9). – P. 2712-2719.

14. Pritts E.A. Fibroids and infertility: an updated systematic review of the evidence / E.A. Pritts, W.H. Parker, D.L. Olive // Fertil Steril. – 2009. – P. 1215-1223.
15. Ulker K. Comparison of Tubal Sterilization Procedures Performed by Keyless Abdominal Rope-Lifting Surgery and Conventional CO2 Laparoscopy: A Case Controlled Clinical Study / K. Ulker, U. Hüseyinoğlu // Scientific World Journal. – 2013. – Vol. 24. – P. 36

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000